

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Нарзуллаева Н.С.

Мубинова Н.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799455>

Учреждение: Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, город Бухара.

Ключевые слова: миома матки, гуморальный иммунный ответ.

Актуальность: Миома матки - относится к числу наиболее распространенных доброкачественных опухолей женских половых органов и выявляется у 20-25% женщин репродуктивного возраста. Однако истинная частота возникновения миомы матки выше, поскольку только у 20-50% женщин, страдающих этим заболеванием, есть какие-либо симптомы, связанные с наличием опухоли. Его пик приходится на период до и после менопаузы, достигая максимальной частоты 50 лет (более 50%).

Цель исследования состояния гуморального иммунитета у пациентов с миомой матки с целью выявления иммунологических механизмов иммунологического процесса.

Материалы и методы.

Определение сывороточной концентрации иммуноглобулина А проводили общепринятым методом радиальной иммунодиффузии по Манчини (1965).. Концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) исследовали по методике Насковой и др. (1978). Метод основан на нефелометрии различных растворимостей мономеров иммуноглобулина в составе иммунных комплексов в присутствии полиэтиленгликоля в среде (ПЭГ, молекулярная масса - 6000) с последующим измерением светорассеяния исследуемых сывороток на фотоколориметре (КПК - 2М при 450 нм).

Результаты: В результате исследования было установлено, что концентрация IgG в сыворотке крови в женщин в среднем составляла $1,84 \pm 0,13$ г / л, нижний и верхний пределы нормативных значений составляли 1,47 и 2,21 г / л соответственно. В группе женщин с диагнозом миома матки концентрации IgA в сыворотке были в 1,61 раза выше стандартных значений ($p < 0,05$).

Корреляционный анализ между изучаемыми параметрами выявил следующие взаимосвязи: в контрольной группе женщин была обнаружена обратная корреляционная взаимосвязь между концентрацией IgA и уровнем ЦИК ($r = -0,55$; $p < 0,05$), что отражает взаимозависимость и баланс между производством антител и их утилизацией путем связывания с ЦИК. У пациентов с миомой матки эта корреляционная связь сохраняется, однако она становится положительной ($r = +0,5$; $p < 0,05$), что указывает на активацию гуморальной иммунной системы и дисбаланс между синтезом иммуноглобулинов, образованием ЦИК. и их использование.

Выводы.

Полученные данные свидетельствуют о важности активации гуморальной иммунной системы, выраженности деструктивных процессов и аутоиммунных реакций в механизмах развития патологического процесса, подтверждают сделанный вывод.

References:

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - СПб.: Фолиант, 2002. - 542 с.
2. Payson M., Leppert P., Segars J. Epidemiology of myomas // *Obstet Gynecol. Clin. North. Am.* - 2006. - Vol. 33, № 1. - P. 1-11.
3. Narzullaeva, N. S. (2021). Gynecological and somatic history of women with uterine myoma according to retrospective analysis. *Акуш., гинекол., перинатол.*(2), 86.
4. Динамика цитокинов в результате воздействия фитофлаваноидов у женщин с миомой матки / Н. С. Нарзуллаева, Д. А. Мусаходжаева, М. М. Абдурахманов, Г. А. Ихтиярова // *Российский иммунологический журнал.* – 2019. – Т. 13, № 2-1(22). – С. 435-437. – DOI 10.31857/S102872210006922-9. – EDN PEDJOL.
5. Narzullaeva N.S., Musakhodzhaeva D.A., Abdurakhmanov M.M., Ikhtiyarova G.A. CYTOKINE DYNAMICS AS A RESULT OF PHYTO-FLAVANOID EXPOSURE IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA // *Russian Journal of Immunology.* - 2019. - Vol. 22. - N. 2-1. - P. 435-437. doi: [10.31857/S102872210006922-9](https://doi.org/10.31857/S102872210006922-9)